

Sağlık Okuryazarlığı Özelinde Ölçek Geliştirme Aşamaları

Scale Development Stages Specific to Health Literacy

Tufan Nayir¹

1. Sağlık Bakanlığı, Ankara, Türkiye
2. Ahi Evran Üniversitesi, Halk Sağlığı AD, Kırşehir, Türkiye
3. Süleyman Demirel Üniversitesi, Halk Sağlığı AD, Isparta, Türkiye

Öz

Bu derleme, ölçek geliştirecek akademisyenlerin, sistematik yaklaşmasına yardımcı olacak, aynı zamanda konu ile ilgili bilgilere daha kolay ulaşımını sağlayarak çalışmalarında kolaylaştırıcı olmak amacı ile sağlık okuryazarlığı özelinde ölçek geliştirme aşamaları takip edilerek yazılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Okuryazarlığı, Ölçek Geliştirme.

Abstract

This review was written by following the scale development stages specific to health literacy, in order to help academicians who will develop a scale approach systematically, and also to facilitate their studies by providing easier access to information on the subject.

Keywords: Health Literacy, Scale Development.

Alıntı Şekli / Cite this article as: Nayir T, İlter H, Uskun E. Sağlık Okuryazarlığı Özelinde Ölçek Geliştirme Aşamaları. SOYD. 2023;4(2):49-57

Sorumlu Yazar / Corresponding Author:
Tufan Nayir, Sağlık Bakanlığı Ankara Türkiye
E-mail: tufannayir@gmail.com

GİRİŞ

Okuryazarlık terimi en basit ifade ile “okuma ve yazma becerisidir”. Daha geniş anlamı ile okuyabilme, yazabilme, okuduğunu anlayabilme ve buna ilişkin bilinçli kararlar alabilme durumudur. Günümüzde farklı disiplinlerde bilgisayar okuryazarlığı, çevre okuryazarlığı, e-okuryazarlık, değer okuryazarlığı, bilim okuryazarlığı, medya okuryazarlığı gibi onlarca okuryazarlık türü tanımlanmıştır (1).

Sağlık okuryazarlığı kavramı ilk olarak 1974 yılında ortaya atılmıştır. Başlangıçta daha basit bir tanımlama yapılmışsa da zaman içinde araştırmalardan elde edilen veriler ile biraz daha şekillenerek günümüz tanımına ulaşmıştır (2).

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sağlık okuryazarlığını en basit anlamı ile “iyi sağlığı geliştirecek ve sürdürecektir şekilde bilgiye erişme, bilgiyi anlama ve kullanma becerisi” şeklinde tanımlar. Bu tanımın kişinin muayene için randevu alabilme, kendisine yazılan reçeteyi veya ilaç prospektüsünü okuyabilme, analiz sonuçlarına ulaşabilme, market raflarında gıda etiketlerini okuyabilme becerisinin ötesinde bir kavram olduğunu vurgular (3).

Sağlık okuryazarlığında sağlıkla ilgili bilgiye ulaşma, okuma, dinleme, bilgiyi analiz etme, doğruluğunu araştırabilme, karar sürecine dahil olabilme, karar alabilme ve karara ilişkin davranış geliştirebilme süreçleri vardır (4). Bireyin ve toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesinde anahtar rol oynar (5). Sağlık okuryazarlığı gelişmiş toplumlarda sağlık sistemi daha etkin kullanılır, bireyler hastalıklardan korunmak için sağlıklı davranışlar geliştirmişlerdir, sağlık maliyetleri düşer, sağlık hizmetlerinin başarısı artar. Bir bakıma sağlıkla ilgili önemli bir gelişmişlik göstergesidir.

Toplumun sağlık okuryazarlığını geliştirmeye yönelik etkin çalışmaların yapılabilmesi için hedef kitlenin sağlık okuryazarlığı düzeyinin belirlenmesi gerekir. Ancak sağlık okuryazarlığını belirlemeye yönelik uzmanlar arasında bir fikir birliği olmaması, sağlık okuryazarlığı düzeyini belirlemeyi biraz güçleştirmektedir. Diğer taraftan sağlık okuryazarlığı kültürler, toplumlar arasında, hatta toplum içinde çeşitli gruplar arasında da değişkenlik göstermektedir. Sağlık okuryazarlığı düzeyi yaş, eğitim, gelir seviyesi, çalışma durumu gibi birçok faktörden etkilenir (4).

Sağlık Okuryazarlığı Ölçekleri

Sağlık okuryazarlığı terimi ortaya atıldığı tarihten itibaren düzeyini ölçmeye yönelik ölçek geliştirme çalışmaları da başlamıştır. Özellikle son yıllarda daha da önem kazanan sağlık okuryazarlığı düzeyi geliştirilen çeşitli ölçeklerle ölçülebilmektedir. Tablo 1’de öne çıkan bazı sağlık okuryazarlığı ölçekleri kısaca özetlenmiştir. Her bir ölçeğin kendine göre avantaj ve dezavantajları vardır. Tablodan da anlaşılacağı üzere ölçekler geliştirildikten sonra her toplum kendi kültürel değerlerine uygun şekilde uyarlamalar yapılmıştır. Her ülkenin aynı şekilde kullanabileceği standart bir sağlık okuryazarlığı ölçeği yoktur.

Sağlık okuryazarlığı ölçeklerinin geliştirilmesi bir ekip çalışması gerektiren zahmetli, uzun ve dinamik bir süreçtir. Zaman içerisinde ihtiyaçlara göre revize edilme gereksinimleri doğabilir. Bu nedenle düzenli olarak sonuçlarının analiz edilmesi, gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının değerlendirilmesi gerekir.

Tablo 1: Sağlık Okuryazarlığı Ölçeklerinin Bazıları

Ölçek	Geliştirilme tarihi	Açıklama
Rapid Estimate of Adult Literacy in Medicine (Tıpta Yetişkin Okuryazarlığının Hızlı Ölçümü) (REALM) (6), Rapid Estimate of Adult Literacy in Medicine Revised (Tıpta Yetişkin Okuryazarlığının Hızlı Ölçümü- Revize) (REALM-R) (7)	1991	Yetişkin bir hastanın yaygın tıbbi terimleri okuma, vücut bölümleri ve hastalıkları için kullanılan terimler ile ilişkilendirme becerisini ölçer. Sağlık profesyonellerine hasta eğitim materyalleri ve sözlü talimatlar kullanarak, hastanın okuryazarlık düzeyini ölçme imkânı sunan 2-3 dakikalık bir testtir. Sağlık okuryazarlık düzeyi 0-66 arasında (0-18 yetersiz, 61-66 yeterli sağlık okuryazarlığı şeklinde gruplandırılır). Türkçe'ye uyarlanmıştır. (8)
Test of Functional Health Literacy in Adults (Yetişkinlerde Fonksiyonel Sağlık Okuryazarlığı Testi)(TOFHLA) (9) Short Test of Functional Health Literacy in Adults (Yetişkinlerde Fonksiyonel Sağlık Okuryazarlığı Kısa Testi) (S-TOFHLA) (10)	1995	Boşluk doldurma ve sayısal sorulardan oluşan, yaklaşık yarım saat süren, sağlıkla ilgili bilgiyi ve reçete bilgilerini okuyup anlayabilme becerisini ölçmeye yarayan bir testtir. Kısa versiyonu yaklaşık 7 dakika sürer. Sağlık okuryazarlığı düzeyine ilişkin 0-100 arası bir puanlama sistemi kullanır. Buna göre 0-60 arası yetersiz, 75-100 arası yeterli sağlık okuryazarlığı düzeyidir. Türkçe'ye uyarlanmıştır. (11)
Literacy Assessment for Diabetes (Diyabet için Okuryazarlık Değerlendirmesi) (LAD) (12)	2000	Yetişkin diyabet hastalarında beslenme talimatlarını ve diyabete ilişkin tıbbi terimleri okuyabilme becerilerini ölçmeye yarayan bir testtir. 0-60 arası puanlama yapılır.
Health Activities Literacy Scale (Sağlık Aktiviteleri Okuryazarlık Ölçeği) (HALS) (13)	2004	ABD'de 1992 ve 2003 Yetişkin Okuryazarlık çalışmalarına dayandırılarak hazırlanan, sağlığın korunması, geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, sağlık bakımı gibi bazı konulara ilişkin 191 sorudan oluşan bir ölçektir. Yaklaşık bir saat sürer.
Newest Vital Sign (En Yeni Yaşamsal Belirteç) (NVS) (14)	2005	Hastaya bir besin etiketi verilir ve bununla ilgili sorular sorulur. Yaklaşık 6 dakika sürer. Hastanın sağlıkla ilgili okuma ve anlama becerisini ölçer. Sorulara verilen doğru cevap sayısına göre sağlık okuryazarlığını değerlendirir. 1 doğru cevap ve altı yetersiz, 4 doğru cevap ve üzeri yeterli sağlık okuryazarlığı düzeyidir. (8)
Single Item Literacy Screener (SILS) (15)	2006	Sağlıkla ilgili yardıma ihtiyacı olan hastaları belirlemek amacıyla kullanılan tek maddelik bir testtir. Çok kısa sürmesi nedeniyle klinikte kullanımı kolaydır. Sağlık okuryazarlığı düzeyinden ziyade sağlıkla ilgili yardım ihtiyacını ölçer.
e Health Literacy Scale (e Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği) (e HEALS) (16)	2006	Kişinin sağlığının korunması ve teşvikine yönelik karar verme sürecini e sağlık ilişkili bilginin ne kadar etkilediğini ölçmeye yarar. Türkçe'ye uyarlanmıştır. (17)
Rapid Estimate of Adult Literacy in Dentistry (Diş Hekimliğinde Yetişkin Okuryazarlığının Hızlı Değerlendirilmesi) (REAL-30) (18)	2007	Algılanan diş sağlığı durumu ve ağız-diş sağlığına ilişkin yaşam kalitesine yönelik sağlık okuryazarlığını ölçmeyi amaçlayan, 30 sorudan oluşan bir ölçektir.
Public Health Literacy Knowledge Scale (Toplum Sağlığı Okuryazarlık Bilgi Ölçeği) (19)	2008	Klinik tabanlı tasarlanan sağlık okuryazarlığı ölçeklerinin toplum sağlığı komponentini de içermesi gerektiği düşüncesiyle geliştirilmiştir. Türkçe geçerlik ve güvenilirlik çalışması yapılmıştır. (20)
The Brief Estimate of Health Knowledge and Action-HIV (Sağlık Bilgisi ve Eylem Kısa Tahmini Ölçeği- HIV) (BEHKA) (21)	2010	HIV hastalarının tedaviye yönelik tutumlarını ve inançlarını, tedaviyle ilişkili temel tıbbi terimler hakkındaki bilgilerini, ilaçları, önleme ve bulaşma yollarını içeren 24 maddelik bir ölçektir.
Health Literacy Skills Instrument (Sağlık AdOkuryazarlığı Becerileri Aracı) (HLSI) (22)	2012	Sağlıkla ilgili metinleri okuyabilme, istediği bilgiyi bulabilme, internetten sağlık bilgisine ulaşabilme, analizleri anlayabilme, sözel bilgileri yorumlayabilme düzeyini araştırır.
European Health Literacy Survey (Avrupa Sağlık Okuryazarlığı Araştırması Anketi) (HLS-EU-Q) (23)	2012	47 sorudan oluşur, sağlık bilgisini edinme, sağlığın korunması, geliştirilmesi, tedavi aşamalarını ölçmek amacıyla kullanılır. Kişinin algıladığı sağlık okuryazarlığı ile kişisel yeterlilikler ve duruma bağlı karmaşıklık ile olan ilişkisini ölçer. 0-50 arası puanlama yapılır, 0-25 yetersiz, 42-50 mükemmel sağlık okuryazarlığını gösterir. Türkçe'ye uyarlanmıştır. (24)
Adult Health Literacy Scale (Yetişkin Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği) (YSOÖ) (25)	2014	Yetişkin Türk halkına yönelik hazırlanmış 23 soruluk bir ölçektir. Tıbbi terimleri anlayabilme, sağlık bilgilerini ve reçeteleri okuyup anlayabilme düzeylerini sorgular.
Functional Communicative and Critical Health Literacy (İşlevsel İletişim ve Kritik Sağlık Okuryazarlığı) (FCCHL) (26)	2015	Sağlık bilgilerine ulaşabilme, okuyabilme, anlayabilme, yorumlayabilme, tanı aşamasında karar sürecine dahil olma ve tedaviye ilişkin fikir beyan edebilme becerisini ölçmeye çalışır.
Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Senaryo Ölçeği (SOY-SEN) (27)	2016	15 yaş üzeri okuryazar bireylerde, sağlıkla ilgili bilgiye ulaşma, anlama, kavrama ve uygulama aşamalarını değerlendirilen bir ölçektir.
Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği -32 (TSOY-32) (28)	2016	Sağlığın korunması ve geliştirilmesinin 32 maddelik bir test ile değerlendirildiği bir ölçektir.

Ölçek geliştirme:

Sağlık okuryazarlığına ilişkin yapılacak her çalışma, esas olarak sahada tespit edilen bir eksikliğe dayanır. Bu eksiklikleri tespit etmenin en önemli adımı ise ihtiyacın ölçülmesidir. Bunun için de standart ölçeklere ihtiyaç vardır. Sağlık okuryazarlığına ilişkin ölçek geliştirme çalışmaları özen gerektiren, iyi planlanmış çalışmalarla yapılmalıdır. Aksi takdirde sahanın gerçek eksiklikleri tespit edilemez.

Sağlık okuryazarlığına ilişkin ölçek geliştirme çalışmalarında ki aşamalar Şekil 1’de gösterilmektedir.

Şekil 1: Ölçek Geliştirme Aşamaları

Literatür İncelenmesi ve Konunun Belirlenmesi

Sağlık okuryazarlığı geniş bir kavramdır. Genel olarak sağlık okuryazarlığı yerine, sağlık okuryazarlığının daha özelliği bir alanı üzerine çalışmak daha uygun analiz yapmanıza olanak sağlar. Ölçeğin sınırlarını iyi belirlemek gerekir. Ölçek geliştirmenin en önemli aşamasıdır. Ölçek geliştirmenin ilerleyen sürecinde yapılacak olan geçerlik ve güvenilirlik çalışmalarının etkinliği başlangıçta amaç ve yöntemin iyi kurgulanmasına bağlıdır (29).

Eğer sağlık okuryazarlığı altında bir risk faktörünü ele alıp değerlendirmek isteniyorsa hedef kitlenin okuma ve konuşma becerisini ölçmek yeterli olabilir. Ancak toplum sağlığı, yaşam tarzı gibi kavramlar ölçülecekse bunlar yeterli olmayacak, okuma, kavrama, yorumlama becerilerinin de ölçülmesi gerekecektir (30).

Ölçme sürecini planlamada hedef kitleniz de önem arz eder. Yetişkin kitle ile çocukların sağlık algıları, sağlıkla ilişkili bir veriyi veya bilgiyi, okuma, anlama, yorumlama kabiliyetleri de değişiklik gösterir. Ölçme yöntemleri kültürler arasında da farklılıklar gösterecektir. Bir toplum için ideal olan ölçme aracı bir başka toplumun kültürel yapısına, değerlerine aykırı olduğunda ölçek başarısız

olabilir. Diğer taraftan uzun süredir bir kronik hastalıkla ilişkili tedavi gören, bu hastalığa yönelik eğitimler alan birisinin ölçüm sonuçları ile hastalıkla hiç karşılaşmamış, sağlıklı bir bireyin ölçüm sonuçlarını kıyaslamak anlamlı sonuç vermeyebilir. Hedef kitlenizin benzer özelliklere sahip olması kıyas yapabilmeyi kolaylaştırır (30,31).

Ölçeğin hangi şartlar altında kullanılacağı, nerede ve kim tarafından uygulanacağı hususu da ölçeğin başarısını etkiler. Yoğun iş temposu içerisinde bir kamu çalışanına yarım saatlik bir ölçeği uygulamak zor olabilir. Hasta yoğunluğu içerisinde bir hekimden hastalarına 50 soruluk bir ölçeği uygulaması beklenemez. Ölçeğin bir sağlık profesyoneli gözetiminde uygulanması başarısını artırabilir.

Ölçülmek istenen kavram belirlendikten sonra literatür taraması yapılır. Uluslararası detaylı bir literatür taraması ölçmek istenilen kavrama yönelik daha önce yapılmış çalışmalar ve ölçüm metodlarına ilişkin bilgi verir. Bunlar da hedeflenen kavramı ölçme yöntemine ışık tutacaktır.

Diğer taraftan literatür taramasında elde edilen sonuçlar yeni bir ölçek mi geliştirileceği, yoksa daha önceden var olan bir ölçeği mi araştırmacının kendi toplumuna uyarlayacağı hususunu açıklığa kavuşturabilir.

Literatür taramasında amaca uygun bir ölçek bulunuyorsa bunun içinde bulunan toplumun kültürüne uygun şekilde yeniden uyarlanarak uygulanması yeni bir ölçek geliştirmeye göre daha kolay bir seçenektir. Yabancı bir ölçeğin uyarlanması işlemi sadece çeviri yapmak demek değildir. Uyarlama işlemi de belli bir program dahilinde yürütülmesi gereken uzun bir süreçtir. Öncelikle ölçeği geliştiren ekipten uyarlama için izin alınması gerekir. Sonrasında iyi bir çevirmene ölçek tercüme ettirilir. Kültürel veya toplum değerleri açısından sorular incelenir. Uygun görülen sorulardan hazırlanan maddeler tekrar asıl diline çevrilir ki anlamsal kayıplar yaşanmasın. Bundan sonraki süreç madde havuzu oluşturulmuş yeni ölçek geliştirme süreci ile benzerdir. Ancak bu aşamalarda da ölçeğin aslını geliştiren ekiple koordinasyon içinde çalışmak ölçek başarısını artıracaktır.

Etik Kurul ve Kurum İzinlerinin Alınması

Tüm bu işlemlere başlamadan önce konu belirlenmesi ve literatür taramasından hemen sonra etik kurul onaylarının alınması, ölçeği yanıtlayacak kişiler ve uzmanlara yönelik aydınlatılmış onam formlarının hazırlanması ve etik kurul onaylarına dahil edilmesi tüm araştırmaların vazgeçilmez aşaması olduğu unutulmamalıdır.

Madde Havuzunun Oluşturulması

Ölçülmek istenen kavramın belirlenmesinden sonraki en önemli aşamadır. Hedeflenen kavram ve kitleye yönelik olası tüm ölçek maddeleri birleştirilir. Bu amaçla uzmanlardan oluşan bir ekip kurulur. Literatür taramaları, uzman ekip görüşleri, hedef kitle üzerinde yapılan başka çalışmaların ürünleri dikkate alınarak bir madde havuzu oluşturulur.

Madde havuzunda mümkün olduğunca fazla madde eklenmesi faydalıdır. Genel görüş, uygulanmak istenen ölçek için planlanan madde sayısının 3-4 katı madde sayısına ulaşmaktır. İlerleyen süreçte uzman görüşleri, deneme uygulamalarında kavramı ölçmeye uygun bulunmayan çoğu madde havuzdan çıkarılacaktır.

Maddeler yazılırken kullanılan ifadeler ölçülmek istenen kavrama uygun nitelikte olmalıdır. Mümkün olduğunca bir madde ile birden fazla özellik ölçülmesi yoluna gidilmemelidir. Kullanılan olumlu olumsuz ifadelerin yerleşim yeri, imla işaretlerinin konumu, ifadenin kısa veya uzun olması maddenin anlaşılmasını etkiler. İfadeler mümkün olduğunca kısa ve net olmalıdır. Kelime okutma, boşluk doldurma, eşleştirme, çoktan seçmeli sorular, bir ifadeye ilişkin algı sorma gibi yöntemler uygulanabilir. Madde yazımına ilişkin yöntem belirlenirken hedef kitle göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer bir konu yanıt seçeneklerinin belirlenmesidir. Ölçeğin yanıt seçenekleri 1-5 puan aralığında skorlanan "1= Kesinlikle Katılmıyorum", "2= Katılmıyorum", "3= Kararsızım", "4= Katılıyorum", "5= Kesinlikle Katılıyorum" şeklinde olan beşli likert tipte olabileceği gibi araştırmacıların kararına bağlıdır. Ancak yanıt seçenekleri belirlenirken konuya ve elde edilmek istenen bilginin hassasiyetine uygun şekilde yanıt seçeneklerinin belirlenmesi önemlidir.

Uzman Görüşü Alınması ve Kapsam Geçerliliği

Kapsam geçerliliği ölçekteki her bir maddenin ve ölçeğin bütününe amaca ne derece hizmet ettiğinin ölçülmesidir. Madde havuzu oluşturulduktan sonra ölçek geliştirme konusunda ve ölçek geliştirilecek alan ile ilgili uzmanlar belirlenerek maddelere ilişkin görüşleri alınarak kapsam geçerliliği değerlendirilir. Alınan uzman görüşlerine istinaden kapsam geçerlilik oranı ve kapsam geçerlilik indeksi hesaplanır. Amaç belirlenen maddelerin havuz dışına alınmasıdır. Uzmanlar her bir madde için uygunluk düzeyi belirlemeleri, anlaşılabilirlik, amaca yönelik olma, hedef kitleye uygunluk gibi yönlerden değerlendirir ve

varsa düşüncelerini belirtmeleri istenir. Kapsam geçerlilik indeksi hesaplanırken 5 ila 40 arasında uzmanın görüşüne başvurulmaktadır. Uzman değerlendirmeleri genellikle Lawshe tekniği ile analiz edilir. Bu teknikle kapsam geçerlilik oranları (KGO) ve kapsam geçerlilik indeksleri (KGI) hesaplanmaktadır (32).

KGO basit bir ifade ile -1 ila +1 arasında bir değere sahiptir. Uzmanlar her bir maddeyi "uygun, kısmen uygun/düzeltilmeli veya uygun değil" şeklinde 3 farklı şekilde değerlendirebilir. Uzmanların tamamı ölçekteki herhangi bir madde için "uygun" olarak değerlendirmiş ise o maddenin KGO değeri +1 olur ve o madde için mutlak kabul olarak değerlendirilir. KGO hesaplanırken Uygun diyen uzman sayısı toplam uzman sayısının yarısına bölünür ve çıkan sonuçtan bir çıkartılır. KGO'su negatif çıkan maddeler ölçekten çıkartılır. KGI ölçekte kalan maddelerin KGO değerlerinin ortalaması alınarak bulunur. KGI değeri ise Lawshe Kapsam Geçerlilik Ölçütü (KGÖ) Değerler Tablosuna göre değerlendirilir (33).

Davis tekniği uzman görüşlerinin değerlendirmesi için sık kullanılan tekniklerden biridir. Buna göre en 3 en fazla 20 uzman görüşüne başvurulmalı ve görüşler a) uygun, (b) madde hafifçe gözden geçirilmeli, (c) madde ciddi olarak gözden geçirilmeli ve (d) madde uygun değil şeklinde dörtlü şekilde derecelendirilmelidir. Bu teknikle (a) ve (b) seçeneğini işaretleyen uzmanların sayısı toplam uzman sayısına bölünerek, maddeye ilişkin kapsam geçerlik indeksi elde edilmektedir ve bu değer istatistiksel bir ölçütle karşılaştırmak yerine; 0,80 değeri ölçüt olarak kabul edilmektedir. Düşük KGI'ye sahip olan maddeler çıkarılmaktadır (34).

Pilot Uygulama – Nicel veriler ve İstatistiksel Değerlendirme – Taslak Ölçek Oluşturulması

Uzman görüşleri ve yapılan istatistiksel değerlendirmeler neticesinde ölçeğin pilot uygulamada kullanılacak taslak hali hazırlanır. Pilot uygulama kişi sayısı yeterli kişi olacak bir sayıda yapılmalıdır.

Faktör analizlerinin yapılması için örneklem sayısı önemlidir. Tercihen ölçekte belirlenmiş soru sayısının 5-10 katı arasında kişiye ölçek uygulanır. Ancak tüm sorulara yanıt vermeyenlerin çıkarılması, normallik koşullarının değerlendirildiğinde ve sağlanmadığında outlier (uç değerler) analizi ile uç değerlere sahip katılımcıların veri setinden çıkarılması gibi durumlar hesaplanarak örneklem sayısının belirlenmesi gerekmektedir.

Örneklem büyüklüğünün yeterliği hakkında bilgi veren

Kaiser Mayer Olkin (KMO) testi kullanılabilir. Buradaki yeterlik bir sayıyı değil ilişki gücünü ifade etmektedir. Diğer kullanılan test olan Bartlett Küresellik testi ise Korelasyon matrisinin anlamlılığını göstermektedir. KMO testi için bazı kaynaklarda 0.7 ve üzerinde bir değer kabul edilebilir iken bazılarında 0.9'dan büyük değerler kabul edilebilir bulunmaktadır, Bartlett testi için p değerinin 0.05'in altında olması anlamlıdır. Diğer tandan KMO değeri 0,5'in altında ise örnek büyüklüğünün yeterli olmadığı anlaşılır (35,36).

Nitel verilerin değelendirilmesi ile pilot uygulama sırasında hedef kitle tanımına uygun farklı küçük bir grupta ölçek ile ilgili hedef kitle tarafından anlaşılabilirliği, eksikliklerinin tespiti, sıralama, yazım vb. konularda nicel sorular ile geri dönüşlerin alınması ve düzeltmelerin yapılmasıdır.

Saha Uygulaması, Verilerin Analizi ve Raporlama

Geçerlik, ölçeğin ölçmek istediği kavramı doğru şekilde temsil edip etmediğini belirtirken, güvenilirlik ölçeğin tutarlılık derecesini ifade eder. Geçerlik ve güvenilirlik analizleri, taslak haline getirilen ölçeğin yeterli sayıda hedef grup kişisine uygulanmasından sonra elde edilen verilerin istatistiksel yöntemler ile değerlendirilmesi ile yapılır.

Geliştirilecek ölçeğin değerlendirilmesi gereken noktalarından biri ölçüt geçerliliğidir. Eğer ölçeğin daha önceden geçerli olduğu kabul edilen bir ölçme aracı (ölçüt) var ise bunun ile korelasyonu ölçüt geçerlilik durumunu belirtir. Aynı gruba geliştirilmek istenen ölçeğin ve ölçütün uygulanması ve aradaki korelasyonun değerlendirilmesi ile hesaplanır. Mevcut bir ölçüm ile geçmişte ya da eş zamanlı performansın karşılaştırılması uygunluk (eş zamanlı), test sonuçları ile geleceğe ait bir ölçüt arasındaki ilişkinin gösterilmesi yordama geçerliliğini belirtmektedir (37).

Bir ölçeğin yapı geçerliği ise, geliştirilmek istenen ölçeğin konuyu tam ölçmesi amacı ile incelenmesi ve yapılandırılmasıdır. Literatürde yapı geçerliliğinin incelenmesi kullanılan yöntemlere faktör analizi, iç tutarlık analizi, hipotez testi, benzer ölçek geçerliği, sağlama geçerliği, yapısal eşitlik modellemesi, çoklu özellik/çoklu yöntem matrixi, şablonların eşleşmesi teorisi örnek olarak verilebilir (38).

Ölçek maddeleri arasındaki ilişkiyi sorgulamak ve yeni bir faktör yapısı ortaya koymak amaçları ile aynı özelliği yada yapıyı ölçen değişkenler arasındaki ilişkiye bakmayı amaçlayan açımlayıcı faktör analizi (AFA) yapılır (35). Verilerin yapısına uygun model oluşturulması için ölçme aracından maddelerin eklendiği veya çıkarıldığı bölümdür (39).

Analiz sonucunda ölçeği meydana getiren maddelerin faktörle olan ilişkisini açıklamak ve ölçekte yer alacak maddelerin belirlenmesi için faktör yük değerlerine bakılır, bazı kaynaklarda farklı olmakla birlikte bir maddenin ölçekte kalabilmesi için gerekli en düşük faktör yükü değerinin 0.30 olması gerekmektedir (40).

Doğrulayıcı faktör analizi (DFA) belirlenen faktör ya da faktörlerin modeli açıklamakta yeterli olup olmadığını doğrular diğer bir deyişle bu faktörlerin meydana getirdiği yapının anlamlı olup olmadığını test eder. (41). DFA önceden belirlenmiş bir hipotezi ya da yapıyı test ettiği için, AFA ile elde edilen faktör yapısının doğruluğunu değerlendirmek amacıyla kullanılır (Yaşlıoğlu, 2017). AFA ile elde edilen modelin veri uyumu açısından kabul edilebilir olması için DFA ile hesaplanan χ^2/sd değerinin 5'in altında olması da yeterli görülmektedir ve orta düzeyde bir uyum olduğunu gösterir. Ki-kare değerinin serbestlik derecesine bölünmesi ile elde edilen bu değer 2 veya daha düşük ise mükemmel bir uyum olduğunu gösterir (42).

RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation): Tahminin Kök Hata Kareler Ortalaması diğer bir uyum indeksidir. Ana kütledeki yaklaşık uyumu gösterir ve yaklaşık ortalamaların karekökü anlamına gelir. RMSEA değeri 0.08 altında ise kabul edilebilir bir uyumu göstermektedir.

GFI (Goodness of Fit Index): Uyum iyiliği indeksi, gözlenen değişkenler arasındaki genel kovaryans miktarını ve bu modelin örneklemdaki kovaryans matrisini ne oranda ölçtüğünü gösterir. Örneklem büyüklüğü arttırılarak GFI değeri yükseltilebilir, 0.9 üzeri kabul edilebilir değerleridir.

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) ise, Gözlenen değişken sayısına göre modelin serbestlik derecesi için GFI değerini düzeltmektedir. Örneklem sayısının özellikle büyük olduğu durumlarda AGFI daha temsili bir uyum indeksidir. Değeri 0-1 arasında değişir ve 0.85 ve üzeri değerler kabul edilebilir GFI değeridir.

AFA ve DFA faktör analizinin yanı sıra, geliştirilen ölçeğin yakınsak/benzeşme ve ıraksak/ ayırma geçerliliğinin test edilmesi de gerekir. Geliştirilen ölçeğin çok faktörlü yapısı nedeniyle bu faktörlerin birbirinden bağımsız ve farklı yapıları ölçme durumunu değerlendirmek üzere benzeşme ve ayırma geçerliliği analizleri yapılmalı ve ortalama açıklanan varyans (Average Variance Extracted - AVE), birleşik güvenilirlik (Composite Reliability-CR)], maksimum paylaşılan varyansın karesi (Maximum Shared Variance-MSV) ve paylaşılan varyansın karesinin ortalaması (Average Shared Square Variance-ASV)

değerleri ile faktörler arası korelasyon katsayıları hesaplanmalı ve değerlendirilmelidir. Faktörler arasındaki en yüksek korelasyon katsayısının karesi hesaplanarak MSV değeri, faktörler arasındaki korelasyon katsayılarının karelerinin toplamının aritmetik ortalaması alınarak ASV değeri hesaplanır. Ayırma geçerliliği; her iki faktörün AVE değerinin, bu faktörler arası korelasyon katsayısının karesinden büyük olması gerekliliği dikkate alınarak değerlendirilir. Buna ek olarak MSV değerinin, AVE değerinden küçük olması, ASV değerinden büyük olması gerekliliğine göre değerlendirime yapılır (43).

Güvenirlilik yani oluşturulmak istenen ölçeğin tesadüfi hatalardan arınık olma derecesi, tutarlığı açısından değerlendirilmesi güvenirlilik katsayısı ile belirlenir. Güvenirlilik katsayısı 1'e yaklaştıkça ölçeğin güvenirliliği artarken sıfıra yaklaştıkça azalmaktadır.

Formun tekrarı yöntemi (test-retest), güvenirlilik değerlendirmesinde kullanılan yöntemlerden biridir. Ölçeğin, aynı gruba, aynı koşullar oluşturularak, ortalama 4 hafta sonra tekrar uygulanmasıdır. İki ölçüm arasındaki korelasyonu değerlendirmek için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı hesaplanır ve değerin $0.80 \leq r \leq 0.90$ arasında olması beklenir. (39,44). Pearson momentler çarpımı korelasyon tekniği kullanılarak, her bir madde ile test toplam puanı arasındaki ilişkiye bakılmalı, madde toplam ve her bir sorunun değerini toplamdan çıkararak kalan değer ile madde arasındaki ilişki incelenmesi ile madde toplam korelasyonu ile güvenirlilik ölçülebilir.

Güvenirliliği ölçmede madde toplam korelasyonları dışında Cronbach'ın alfa katsayısı, testin iki yarıya bölünmesi yöntemi, alt %27 ve üst %27'lik grup ortalamaları farkına dayalı madde analizi yapılması ve ölçeğin taban ve tavan etkisinin incelenmesi metodlarında sıkça kullanılmaktadır.

Güvenirlilik ölçümü iç tutarlılık belirlenmesi için kullanılan Cronbach Alfa Güvenirlilik Katsayısı, ölçeğin, konuyu değerlendirmedeki gücünü, yeterliliğini ve güvenirliliğini ölçmeye yarar. Cronbach alfanın gücü, madde puanlarının aralıklı ölçekli ve normal dağılım gösterdiği durumlarda daha yüksektir ve maddeler arasında negatif ilişki varsa Alfa katsayısı da negatif çıkar. Cronbach Alfa Katsayısı (α) Sınırları ve değerlendirilme durumları Tablo 2'de sunulmuştur (44).

Tablo 2: Cronbach Alfa Katsayısı (α) Sınırları ve Güvenirlilik düzeyleri

Cronbach Alfa Katsayısı (α) Sınırları	Güvenirlilik Düzeyi
$\alpha < 0,50$	Ölçek güvenilir değil
$0,50 \leq \alpha < 0,60$	Ölçek düşük derecede güvenilir
$0,60 \leq \alpha < 0,70$	Ölçek orta derecede güvenilir
$0,70 \leq \alpha < 0,80$	Ölçek genel kabul gören düzeyde güvenilir
$0,80 \leq \alpha < 0,90$	Ölçek yüksek derecede güvenilir
$\alpha \geq 0,90$	Ölçek mükemmel derecede güvenilir

Cronbach'ın alfa katsayısı hesaplanırken, ölçeğin tamamı ve varsa alt boyutları için ayrı ayrı hesaplanarak değerlendirilmelidir. Testin iki yarıya bölünmesi yöntemiyle güvenirlilik analizi ise Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) programında Split-half yöntemiyle Spearman-Brown ve Guttman güvenirlilik katsayıları hesaplanarak değerlendirilebilir.

Alt %27 ve üst %27'lik grup ortalamaları farkına dayalı madde analizinde en yüksek puan alan üst %27'lik grup ile en düşük puan alan alt %27'lik grup arasında farka bakılarak değerlendirilir. Ölçeğin taban ve tavan etkisinin incelenmesinde ölçeğin taban (en düşük) ve tavan (en yüksek) etkisi incelenirken ölçekten alınabilecek taban puanı ve tavan puanı alanların tüm grup içindeki yüzdelerinin % 5-20 arasında olması önerisine göre değerlendirme yapılır (45).

Tüm değerlendirmeler tamamlandıktan sonra, ölçeğin aldığı değerler ve saha uygulaması sonucu elde edilen veriler raporlanır.

KAYNAKLAR

1. Mete, G. (2020). Okuryazarlık türleri ve 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi. Kesit Akademi Dergisi, 6(22), 109-120.
2. Çopurlar, C.K., Kartal, M. (2016). Sağlık Okuryazarlığı Nedir? Nasıl Değerlendirilir? Neden Önemli? TJFM&PC, 10(1), 42-47. DOI: 10.5455/tjfm.193796.
3. DSÖ. The mandate for health literacy. Erişim adresi: <https://www.who.int/teams/health-promotion/enhanced-well-being/ninth-global-conference/health-literacy>. Erişim tarihi: 01.06.2023.
4. TC. Sağlık Bakanlığı Sağlık Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi ve İlişkili Faktörler Araştırması, Yayın no: 1103, Ankara, 2018.
5. Ertuğrul, B., Albayrak, S. (2020). Sağlık Okuryazarlık Düzeyini Belirlemede Kullanılabilecek Bazı Ölçekler. Sağlık ve Toplum, 30(2), 16-22.

6. Davis, T.C., Long, S.W., Jackson, R.H., Mayeaux, E.J., George, R.B., Murphy, P.W., Crouch, M.A. (1993) Rapid estimate of adult literacy in medicine: a shortened screening instrument. *Fam Med*, 25(6), 391-5. PMID: 8349060.
7. Bass, P.F., Wilson, J.F., Griffith, C.H. (2003) A shortened instrument for literacy screening. *J Gen Intern Med*, 18, 1036-1038. <https://doi.org/10.1111/j.1525-1497.2003.10651.x>
8. Özdemir, H., Alper, Z., Uncu, Y., Birsnel, N. (2010). Health Literacy Among Adults: A Study From Turkey. *Health Education Research*, 25(3), 467-477. doi: 10.1093/her/cyp068.
9. Parker, R.M., Baker, D.W., Williams, M.V. et al. (1995). The test of functional health literacy in adults. *J Gen Intern Med* 10, 537-541. <https://doi.org/10.1007/BF02640361>
10. Baker, D.W., Williams, M.V., Parker, R.M., Gazmararian, J.A., Nurss, J. (1999). Development of a brief test to measure functional health literacy. *Patient Educ Couns*, 8(1), 33-42. doi: 10.1016/s0738-3991(98)00116-5. PMID: 14528569.
11. Üçpınar, E. Yetişkinlerde İşlevsel Sağlık Okuryazarlığı Testinin Uyarılama Çalışması, (Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2014,8-16.
12. Nath, C.R., Sylvester, S.T., Yasek, V., Gunel, E. (2001). Development and validation of a literacy assessment tool for persons with diabetes. *Diabetes Educ*, 27(6), 857-64. doi: 10.1177/014572170102700611. PMID: 12211925.
13. Rudd, R.E. (2007). Health Literacy Skills of U.S. Adults. *American Journal of Health Behavior*, 31 (Suppl 1), 8-18. DOI: 10.5993/AJHB.31.s1.3)
14. Weiss, B. D., Mays, M. Z., Martz, W., Castro, K. M., DeWalt, D. A., Pignone, M. P., Hale, F. (2005). Quick assessment of literacy in primary care: The Newest Vital Sign. *Annals of Family Medicine*, 3(6), 514-522. 10.1370/afm.405.
15. Morris, N.S., MacLean, C.D., Chew, L.D. et al. (2006). The Single Item Literacy Screener: Evaluation of a brief instrument to identify limited reading ability. *BMC Fam Pract*, 7, 21. <https://doi.org/10.1186/1471-2296-7-21>.
16. Norman, C.D., Skinner, H.A. (2006). eHEALS: The eHealth Literacy Scale. *J Med Internet Res*, 8(4), e27, doi:10.2196/jmir.8.4.e27.
17. Coskun, S., Bebis, H. (2015). Psychometric evaluation of a Turkish version of the e-health literacy scale (e-heals) in adolescent. *Gulhane Medical Journal*, 57(4),1. DOI: 10.5455/gulhane.157832.
18. Lee, J.Y., Rozier, R.G., ,S.Y., Bender, D, Ruiz, R.E. (2007). Development of a word recognition instrument to test health literacy in dentistry: the REALD-30--a brief communication. *J Public Health Dent*, 67(2), 94-8. doi: 10.1111/j.1752-7325.2007.00021.x. PMID: 17557680.
19. Pleasant, A., Kuruvilla, S. (2008). A tale of two health literacies: public health and clinical approaches to health literacy. *Health Promot Int*, 23(2), 152-9. doi: 10.1093/heapro/dan001. Epub 2008 Jan 25. PMID: 18223203.
20. Ankan, İ., Tekin, Ö.F. (2020). Validity and reliability of the Public Health Literacy Knowledge Scale: The Turkish version. *Kuwait Medical Journal*, 52 (1), 4 - 9.
21. Osborn, C.Y., Davis, T.C., Bailey, S.C. et al. (2010). Health Literacy in the Context of HIV Treatment: Introducing the Brief Estimate of Health Knowledge and Action (BEHKA)—HIV Version. *AIDS Behav*, 14, 181-188. <https://doi.org/10.1007/s10461-008-9484-z>.
22. Bann, C.M., McCormack, L.A., Berkman, N.D., Squiers, L.B. (2012)The Health Literacy Skills Instrument: a 10-item short form. *J Health Commun*, 17 Suppl 3, 191-202. doi: 10.1080/10810730.2012.718042. PMID: 23030570.
23. Sorensen, K. et al., (2012) Health literacy and public health: A systematic review and integration of definitions and models. *BMC Public Health*, 12(80).
24. Abacıgil, F., Harlak, H. Okyay, P. (2016). Avrupa Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği Türkçe uyarlaması. Okyay, P. ve Abacıgil, F. (Ed.) Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçekleri güvenilirlik ve geçerlilik çalışması içinde (s. 21-41). Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No : 1025.
25. Sezer, A., Kadioğlu, H. (2014). Yetişkin Sağlık Okuryazarlığı Ölçeğinin Geliştirilmesi. *Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi*, 17,3.
26. Heijmans M, Waverijn G, Rademakers J, van der Vaart R. Functional, communicative and critical health literacy of chronic disease patients and their importance for self-management. *Patient Educ Couns*, 98 (2015), pp. 41-48
27. Abacıgil, F., Harlak, H., Okyay, P. (2016). Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Senaryo Ölçeği (SOY-SEN) Geliştirilmesi Ön Çalışması. Okyay, P. ve Abacıgil, F. (Ed.) Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçekleri güvenilirlik ve geçerlilik çalışması içinde (s. 63-73). Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No : 1025.
28. Okyay, P Abacıgil, F., Harlak, H. (2016). Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği 32 (TOY-32). Okyay, P. ve Abacıgil, F. (Ed.) Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçekleri güvenilirlik ve geçerlilik çalışması içinde (s. 43-63). Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No : 1025.
29. Karakoç, F.Y., Dönmez, L. (2014). Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Temel İlkeler. *Tıp Eğitimi Dünüyası*, 40, 39-49.
30. Acar Güvendir, M., Özer Özkan, Y. (2022). Tüm Yönleriyle Ölçek Geliştirme Süreci. *Pegem Akademi*, Ankara, s:1-27.
31. Okan, O., Bauer, U., Levin- Zamir, D. (2019). *International Handbook of Health Literacy: Research, Practice and Policy Across the Lifeplan*. Policy Press, s:21-53.
32. Critical values for Lawshe's content validity ratio: revisiting the original methods of calculation. *Measurement and Evaluation in Counseling and Development*, 47 (1), 79-86. DOI: 10.1177/0748175613513808
33. Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. *Personnel psychology*, 28(4), 563-575.
34. Davis LL. Instrument review: Getting the most from a panel of experts. *Applied Nursing Research*, 1992; 5: 194-7
35. Can, A. (2018). Quantitative data analysis by scientific research process with SPSS (SPSS ile bilimsel araştırma sürecince nicel veri analizi). (6th eds.) PEGEM Akademi.
36. Feyzullah Çetinkaya, Okulda Zorbalık Ölçeği: geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirme çalışması, Doç. Dr. İbrahim Tanrikulu Yüksek Lisans tezi, Gaziantep, Şubat 2022
37. Tekin, H. (2016). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınları.
38. Özdamar, K. (2017). Ölçek ve test geliştirme yapısal eşitlik modellemesi. Eskişehir: Nisan Kitabevi Yayınları.
39. Aksu, G., Eser, M. ve Güzeller, C.O. (2017). Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi ile Yapısal Eşitlik Modeli Uygulamaları. Ankara: I.B. Detay Yayıncılık. 1-40.
40. Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (8. baskı). Pegem A Yayıncılık
41. Yılmaz, V., Aktağ, C., & Arslan, M. T. (2009). Müşterilerin kredi kartına olan tutumlarının çoklu regresyon ve faktör analizi ile incelenmesi. *Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 12(22), 127-139
42. Terzi Y. Anket, Güvenilirlik-Geçerlilik Analizi Ders notları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Samsun 2019. https://personel.omu.edu.tr/docs/ders_dokumanlari/1030_32625_1500.pdf

43. Fornell C, Larcker DF. Structural equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistics. J Mark Res 1981;18:382-8. <https://doi.org/10.1177/002224378101800313>
44. Esra Özbudak, Hemşirelerin düşmelerin önlenmesine yönelik tutumları: bir ölçek geliştirme çalışması. Ondokuz mayıs üniversitesi lisansüstü eğitim enstitüsü hemşirelik Ana bilim dalı. Prof. Dr. Zeliha Koç Doktora Tezi, Samsun. 2023
45. Alpar R. Uygulamalı İstatistik ve Geçerlik-Güvenirlik. 5. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık; 2018.